

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O PROGRAMA PIBICT E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LETRAS- ESPAÑHOL: UM INCENTIVO EPISTEMOLÓGICO

Luziene Santos Miliano

Aluna do Mestrado em Educação da Universidade Estadual de Roraima – UERR

luziene-luz@hotmail.com

Elialdo Oliveira

Pref.^o. Dr.^o do Mestrado em Educação da Universidade Estadual de Roraima – UERR

Elialdo_oliveira@hotmail.com

Eixo Temático: (Eixo 1 – Educação 4.0 no Brasil)

DOI: 10.5281/zenodo.10328344

RESUMO

Uma das preocupações da atualidade é com o cenário educacional do Brasil. A formação de professores é assunto corrente no meio educacional, pois o ser educador exige uma prática crítica. Desta maneira, surge a necessidade de se formar o professor pesquisador, na tentativa de se mudar a história educacional brasileira, valorizando o conhecimento epistemológico educacional na formação de futuros profissionais da educação. Na busca por esta formação, instituições de ensino criaram programas de incentivo a pesquisa, como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBICT do Instituto Federal de Roraima- IFRR. Desta maneira, a pesquisa teve como objetivo: Conhecer que tipo de contribuição o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBICT, oferece no processo de formação do professor de Letras Espanhol e Literatura Hispânica do IFRR. Para tanto, se utilizou de pesquisas bibliográficas e aplicação de questionários a professores de Letras-Espanhol, formados pelo IFRR e que participaram do PIBICT. O programa se mostrou de grande relevância no processo de formação do professor de Letras-Espanhol, pois contribuiu na construção de conhecimentos epistemológicos nas áreas de conhecimento educacional.

Palavras chave: PIBICT, Formação, Pesquisa, Espanhol.

1. INTRODUÇÃO

Um dos grandes assuntos da contemporaneidade é a qualidade na formação do professor. E para que isso aconteça é necessário que se forme educadores críticos, ou seja, pesquisadores comprometidos com a contra hegemonia, no sentido de mudar a história educacional brasileira, valorizando o conhecimento epistemológico educacional na formação de futuros profissionais da educação.

Nesse sentido, a pesquisa teve como objetivo: Averiguar que tipo de contribuição o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBICT, oferece no processo de formação do professor de Letras Espanhol e

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Literatura Hispânica do IFRR. Através dos seguinte subtópicos: Conhecer como ocorre o processo de seleção do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBICT - IFRR; verificar se o PIBICT contribui para a formação do professor pesquisador; identificar como se dar o apoio do PIBICT na formação do professor de Letras-Espanhol do IFRR.

Os Institutos Federais desenvolvem uma série de programas de incentivo a pesquisa como Programa Institucional Clube da Ciência - PICC, Programa Institucional de Iniciação à Pesquisa Docente - PIPAD, Programa Institucional de Voluntário de Iniciação Científica - PIVICT, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica - PIBICT e outros que estão relacionados indiretamente a pesquisa. O PIBICT é um dos programas de incentivo a pesquisa do IFRR, que oportuniza aos alunos que se encontram no Ensino Médio, Técnico e Superior, a desenvolverem trabalhos em diversas áreas de pesquisa.

A pesquisa nos situa, nos esclarece e nos leva a busca por novos conhecimentos. O professor pesquisador neste sentido, levará para sua prática educacional a importância de se pesquisar, ou seja, o comprometimento com conhecimento epistemológico, em que proporcionará ao aluno o pensar crítico sobre questões que estejam a sua volta, mostrando a relevância de se começar a desenvolver pesquisas ainda no ensino médio. Pois na realidade muitos tem na graduação o seu primeiro olhar crítico para as questões sociais.

Para tanto, a pesquisa se classifica como qualitativa, em que se utilizou de pesquisas bibliográficas e aplicação de questionários a professores de Letras Espanhol e Literatura Hispânica que no período de sua graduação participaram do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Roraima. Com isso, o programa contribui na formação do professor pesquisador ao proporcionar a esse profissional, enquanto acadêmico, vivenciar experiências por meio da pesquisa.

2. METODOLOGIA

A pesquisa dotou a abordagem qualitativa, apoiando-se em técnicas de fundamentos epistemológicos. São várias metodologias de pesquisa que podem adotar uma abordagem qualitativa, que faz referências mais a seus fundamentos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

epistemológicos do que propriamente a especificidades metodológicas (SEVERINO, 2008).

Para chegarmos ao objetivo, utilizamos questionários para coleta de dados, contendo questões fechadas e abertas, para sabermos se o PIBICT contribuiu na formação dos participantes da pesquisa. Para tanto, realizamos aplicação de questionários a cinco (05) professores de Letras Espanhol e Literatura Hispânica que participaram no período de sua formação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica no Instituto Federal de Roraima.

Para obtenção dos resultados, analisamos os questionários considerando os principais componentes que nos permitiram examinar os dados, validando assim, os conteúdos apresentados pelos questionários. A confecção de tabelas nos permitiu uma melhor exposição das informações apresentadas pelos participantes da pesquisa.

A amostra dos dados, nos permitirá conhecer a opinião dos sujeitos pesquisados sobre a contribuição do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica na formação do professor de Letras Espanhol e Literatura Hispânica do Instituto Federal de Roraima.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para darmos início à discussão, contamos com a ajuda de autores que abordam as temáticas propostas nesta pesquisa, sobre o *Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica- PIBICT*, nos baseamos pela Resolução nº 064/2011-Conselho Superior - IFRR e Resolução nº 060/2011-Conselho Superior-IFRR, e para falarmos sobre *A importância de se fazer pesquisa* contamos com Carvalho (2013); Fantinato (2014); Severino (2008); Maia e Scheibel (2016), sobre *O Curso de Licenciatura em Letras – Espanhol e Literatura Hispânica – IFRR* contamos com a Resolução nº 338/Conselho Superior, de 10 de fevereiro de 2018 do IFRR e Resolução nº 358-Conselho Superior, de 9 de maio de 2018.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica

Neste primeiro tópico falaremos da origem e dos objetivos apresentados pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBICT, por meio das Resoluções de nº 060/2011 e 064/2012, que tratam da criação e normas para participação no programa de iniciação científica. Desta maneira, a pesquisa traz a importância do PIBICT oferecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima - IFRR, que proporciona aos seus alunos de ensino Médio, Técnico e Superior, a desenvolverem pesquisas em diversas áreas de conhecimento.

Esse Programa tem por finalidade estimular e apoiar o desenvolvimento do pensamento científico e da iniciação à pesquisa aplicada e à Inovação Tecnológica, enquanto instrumentos de complementação à formação acadêmica e profissional dos alunos do IFRR, com real apoio dos servidores do quadro efetivo, que atuam de forma direta junto ao Ensino (BRASIL, 2018 [s.p]).

Sabendo da importância de se desenvolver pesquisa científica, o IFRR apresenta para seus alunos alguns programas como: Programa Institucional Clube da Ciência – PICC; Programa Institucional de Incentivo a Pesquisa Docente – PIPAD e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBICT. No intuito de estimular e apoiar o desenvolvimento do pensamento científico, contribuindo desta maneira, com a formação de profissionais cientes da importância do ser pesquisador.

A pesquisa compreende o trabalho criativo realizado de forma sistemática com o objetivo de produzir e acumular conhecimentos, incluindo o conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, e o uso dessa produção de conhecimentos para atender novas aplicações (BRASIL, 2018 [s.p]).

Sendo assim, é por meio da pesquisa que o pesquisador fará suas buscas para obtenção de informações, aprofundado desta maneira seus conhecimentos acerca de seu objeto de estudo. Proporcionando, um crescimento científico por parte do estudante. Os programas de incentivo a pesquisa, devem assim, disponibilizar de estruturas de apoio para o desenvolvimento de projetos científicos.

Os projetos a serem desenvolvidos dentro deste programa devem evidenciar o caráter de formação e desenvolvimento do aluno, priorizar a pesquisa aplicada, estar em consonância com a Política Institucional de Pesquisa e Inovação do IFRR e com os princípios e linhas de pesquisa, conforme está delineado no PDI (BRASIL, 2011 [s.p]).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Os projetos desenvolvidos por meio do PIBICT, destinam-se a diversas áreas de atuação, pois o programa é destinado aos alunos dos Cursos do Ensino Técnico, Tecnológico e da Graduação, em que direcionam suas pesquisas para seu campo de atuação. É oferecido para os participantes a estrutura necessária para o desenvolvimento de seus projetos, pois para produzir, investigar e concluir uma pesquisa científica faz-se necessário todo um arcabouço. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica do IFRR tem por objetivos:

- I. Estimular e apoiar o desenvolvimento do pensamento científico e da iniciação à pesquisa científica e tecnológica, enquanto instrumentos de complementação à formação acadêmica e profissional dos discentes do IFRR, com real apoio dos servidores do quadro efetivo.
- II. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa, ampliando o acesso e a integração do discente à cultura científica, com o intuito de fortalecer a capacidade inovadora no país.
- III. Proporcionar ao discente, sob a orientação do servidor, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular, a partir de uma curiosidade, o desenvolvimento do pensar científico e da criatividade. (. (BRASIL, 2011 [s.p])

O aluno pesquisador do IFRR, conta com o apoio e orientação de um docente, que disponibiliza um tempo para orientação de projetos de pesquisa. Desta maneira o pesquisador tem uma base que o direciona a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, estimulando o desenvolvimento do pensar científico e da criatividade ao se desenvolver pesquisas.

A importância de se fazer pesquisa

Neste segundo tópico, falaremos da importância de se realizar pesquisas na atualidade, assim como, os meios para o desenvolvimento de uma pesquisa científica, pois a pesquisa contribui para obtenção de conhecimento, que sempre trará benefícios.

A pesquisa é um fator de grande importância na formação do aluno, sendo utilizada no processo de ensino e aprendizagem em sala de aula, para o conhecimento desde conceitos básicos a um conhecimento mais aprofundado, em que se faz necessária a elaboração de um projeto de pesquisa. Segundo Chizzotti (2006, p.10) “A pesquisa investiga o mundo em que o homem vive e o próprio homem [...]”, em

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

busca de reconhecer os problemas da atualidade com base na reflexão, buscando resolvê-lo.

Para Carvalho (2013) o projeto de pesquisa deve ser naturalmente um instrumento flexível, pronto a ser ele mesmo reconstruído ao longo do caminho, sendo preciso definir o que será pesquisado, buscando responder perguntas como do tipo: o que pesquisar; por que pesquisar; para que pesquisar; como pesquisar e que resultados esperar. Ao responder estas perguntas, se construirá um projeto de pesquisa, pois é importante aclarar o que se pretende fazer.

[...] ter o projeto de pesquisa escolar como recurso metodológico, não podemos cair na tentação de fazê-lo apenas por fazer. É necessário que tenhamos metas claras e objetivos específicos, a fim de que tenhamos um retorno por meio da pesquisa, seja individual por parte dos alunos ou social por parte da comunidade envolvida (CARVALHO, 2013 p. 29).

Precisa-se ter um objetivo formado e uma meta a ser alcançada para o desenvolvimento de uma pesquisa. Segundo o autor, não se deve pesquisar somente por pesquisar, pois é preciso entender que os projetos se tornam uma ferramenta metodológica no processo de ensino e aprendizagem, levando o aluno a adquirir conhecimento a respeito de seu objeto de estudo.

Além da competência técnica promovida pelo conhecimento científico, ferramenta essencial para o bom desempenho profissional, é necessário que o professor incorpore a convicção da importância da aprendizagem para que se efetivem as mudanças na realidade em que atua (FANTINATO, 2014 p. 14).

Segundo o autor, é de grande importância que o professor conheça o papel que a pesquisa representa para uma transformação social, elaborando assim, propostas de pesquisas, que poderão efetivamente promover mudanças na realidade vivida pelo aluno, buscando desta maneira uma valorização das pesquisas realizadas pelos estudantes.

Os projetos nascem de boas questões, que são a chave de uma boa pesquisa. A pergunta transcende as próprias disciplinas, o tempo histórico e o tempo físico. As boas respostas não têm valor em si, pois nascem de perguntas corajosas, amplas, humanizadoras, éticas, corajosas que atinjam as verdadeiras questões humanas. (MAIA e SCHEIBEL, 2016 p. 109)

Para as autoras, a importância da elaboração de perguntas desafiadoras, ou seja, de perguntas que estimula a busca por respostas, é o que implementa a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

investigação do objeto posto no projeto de pesquisa. O impulso maior para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa, são as perguntas, pois é por meio delas que se chega a uma resposta esclarecedora sobre a pesquisa.

Nos são apresentadas diversas maneiras de se chegar a um resultado de pesquisa, ou seja, a um conhecimento científico. Segundo Severino (2007) a ciência se constitui aplicando técnicas, seguindo um método e apoiando-se em fundamentos epistemológicos, tendo desta maneira, elementos gerais que são comuns a todos os processos de conhecimento que pretenda realizar, marcando toda atividade de pesquisa.

Quando objetivamos uma pesquisa, é precisamos ter claro que tipo de técnica iremos utilizar para o seu desenvolvimento, pois as técnicas é que nos dar as condições necessárias para a realização e obtenção dos resultados da pesquisa. Para Severino (2007, p. 118) “várias são as modalidades de pesquisa que se pode praticar, o que implica coerência epistemológica, metodologia e técnica, para o seu adequado desenvolvimento”.

As modalidades de pesquisa apresentadas por Severino (2007) são: Pesquisa qualitativa (experimental-matemática); Pesquisa quantitativa (fundamentos epistemológicos); Pesquisa etnográfica (cotidiano-descritivo); Pesquisa participante (pesquisador interagindo com os pesquisados); Pesquisa-ação (intervir e modifica-la); Estudo de caso (análise rigorosa de relatórios); Análise de conteúdo (análise de mensagem); Pesquisa bibliográfica, Documental, Experimental e de Campo (documentos legais, os textos são fontes dos temas a serem pesquisados). Por meio destas metodologias, pode-se desenvolver diversos tipos de pesquisa.

Curso de Licenciatura em Letras Espanhol e Literatura Hispânica – IFRR

Neste terceiro tópico, falaremos sobre a criação e objetivos do curso de Letras-Espanhol do Instituto Federal de Roraima, mencionando a importância desse profissional no mercado de trabalho.

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Roraima - IFRR, oferece cursos e programas de educação profissional nas seguintes esferas: Formação Inicial e Continuada ou qualificação profissional; Educação profissional

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

técnica de nível médio; e Educação profissional e tecnológica de graduação e pós-graduação.

O IFRR é uma instituição autárquica integrante do Sistema Federal de Ensino, está vinculada ao Ministério de Educação e supervisionada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), com sede e foro na cidade de Boa Vista e atuação no Estado de Roraima. São objetivos da instituição: ministrar educação profissional técnica de nível médio; cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores; cursos de graduação; realizar pesquisas e desenvolver atividades de extensão; além de oferecer cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização e cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado (BRASIL, 2018, p. 14).

Desta maneira, o Instituto Federal de Roraima é uma instituição de ensino que tem muito prestígio no estado, por desenvolver ensino de qualidade em várias modalidades, proporcionando aos seus alunos o desenvolvimento de pesquisas, para um aprendizado mais significativo. Os cursos de Graduação oferecidos pelo IFRR têm por finalidade e objetivos:

- I- Proporcionar o aprendizado e o aprimoramento em diferentes áreas do saber, visando conferir ao estudante elevado padrão técnico, científico e profissional;
- II- Desenvolver um ambiente de incentivo à produção de conhecimento, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão;
- III- Conferir os seguintes graus de graduados: Tecnólogo, Bacharel e Licenciado;
- IV- Formar o estudante desses cursos, em nível superior de Graduação, para o exercício de atividades profissionais e desenvolvimento de habilidades visando à participação na vida pública, laboral e ao exercício pleno da cidadania. (BRASIL, 2018 [s.p])

Ao nos atentarmos para os objetivos, reconhecemos que a formação em nível superior de graduação, posta pelo IFRR, revela sua preocupação e atenção ao o exercício de atividades profissionais e desenvolvimento de habilidades por parte do aluno que estará em busca de uma formação de qualidade.

Os Cursos de Licenciatura formam profissionais para atuação na Educação Básica- especificamente para o atendimento nas disciplinas que integram o currículo dos anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional, envolvendo, além do exercício da docência, a pesquisa e a extensão (BRASIL, 2018 [s.p]).

Sendo uma das habilidades apresentadas pela formação do profissional licenciado a pesquisa e extensão, faz-se necessário preparar esse professor, ou seja,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

apresentar meios que o leve a prática da pesquisa e extensão, em sua área educacional, formando desta maneira um professor pesquisador.

Além disso, como diferencial, a estrutura curricular é moldada dentro de uma proposta pedagógica que prioriza projetos integradores, que fomentam a pesquisa acadêmica e a prática profissional em torno de eixos temáticos, inter-relacionando um conjunto de componentes com finalidades comuns, proporcionando ao acadêmico a oportunidade de vivenciar a iniciação científica na graduação, desenvolver aptidão para investigação acadêmica, possibilitar a Inter, a trans e multidisciplinaridade - comum em situações reais no mercado de trabalho, incentivar a pesquisa, a produção científica e o desenvolvimento de soluções tecnológicas (BRASIL, 2018 p. 11).

Na referida Resolução, fica claro a importância que a pesquisa representa na formação do professor para o IFRR. Sendo a busca por conhecimento científico um dos meios para se adquirir uma formação de qualidade, e desta maneira preparar um profissional competente, que esteja apto para exercer seu ofício.

A composição multidisciplinar da Licenciatura visa tanto a uma ampla formação acadêmica de cunho crítico quanto ao desenvolvimento de competências necessárias ao exercício docente e a pesquisa acerca do ensino-aprendizagem de língua e literatura (BRASIL, 2018 p. 24).

Na atualidade, o professor tem sido formado com uma base crítica, buscando desta maneira, um novo olhar para a realidade educacional brasileira. O IFRR, oferece o curso de Letras Espanhol e Literatura Hispânica nas modalidades presencial e a distância, nos turnos matutino, vespertino e integral (EAD). A formação do professor de Letras-Espanhol é ofertada no estado de Roraima somente pelo IFRR, que buscou um diferencial na formulação desse profissional, buscando valorizar a língua espanhola em seus aspectos históricos e culturais.

A língua espanhola é uma língua internacional falada por mais de quinhentos milhões de pessoas na América e na Europa que tem elevado nas últimas décadas um número de usuários nos nativos relevantes. Deste modo, já faz alguns anos, existe uma necessidade urgente de profissionalização no ensino de espanhol como língua estrangeira (BRASIL, 2018 [s.p]).

Há muito se busca uma valorização da língua espanhola no ensino público, com isso, as instituições de ensino buscam a preparação deste profissional para o mercado de trabalho. O Curso de graduação em Letras-Espanhol, tem duração de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

quatro anos, sendo oito semestres, e busca habilitar esse profissional a falar de maneira fluente a língua espanhola. De acordo com a resolução:

A Licenciatura em Letras-Espanhol e Literatura Hispânica do IFRR tem como objetivo formar profissionais qualificados para atuar no Ensino Básico. Os seus egressos estão habilitados a atuar como professores, pesquisadores e consultores de instituições educacionais da rede de educação pública e privada (BRASIL, 2018 p.16).

Muitos professores de Letras- Espanhol, formados pelo IFRR se encontram hoje no mercado de trabalho, e muitos participaram de programas de pesquisa oferecidos pela instituição, o que possibilitou uma melhor qualidade na formação desse profissional. Na perspectiva de atender ao mercado de trabalho o curso está estruturado em unidades curriculares obrigatórias de formação específica na área de Letras Espanhol e Literatura Hispânica.

Logo, apresentaremos os resultados do procedimento de validação dos instrumentos coletados por meio de questionários. Primeiramente, exibiremos as questões propostas, em seguida os resultados, referentes as respostas elaboradas pelos professores participantes da pesquisa.

Os dados a seguir, se construíram por meio de análises dos questionários objetivados por cinco (05) professores com idades entre 22 a 33 anos, formados pelo IFRR, em Licenciatura em Letras Espanhol e Literatura Hispânica, que participaram durante sua formação do PIBICT, entre os anos de 2013 a 2018, com participação entre uma (1) a três (3) vezes do programa, os professores consideraram o PIBICT entre bom, ótimo e um excelente programa.

Ao serem questionados sobre estarem realizando pesquisa no momento três (3) dos cinco (5) professores disseram estar produzindo pesquisa relacionada a sua formação. Os cinco (5) professores, afirmaram ter realizado outras pesquisas após sua participação no PIBICT e sua formação profissional.

A seguir, apresentaremos em tabela os discursões realizados com base nas respostas elaboradas pelos professores de Letras-Espanhol, que participaram da pesquisa. Na primeira tabela questionamos sobre a visão dos professores a respeito da pesquisa após participação no programa.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Tabela 1: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBICT, mudou sua visão sobre a pesquisa?

Prof. 1. <i>Sim mudou, pois através das pesquisas podemos saber o que acontece de novo na área que atuamos, e nos ajuda a melhorar mais a frente, é importantíssimo estarmos sempre atualizados.</i>	Fragmento
Prof. 2. <i>Sim, uma vez que foi através do programa que realizei minha primeira pesquisa acadêmica e através dela que adentrei no mundo da pesquisa, a mesma me deu suporte para realizar outras pesquisas durante a minha formação.</i>	Fragmento
Prof. 3. <i>Sim, pois na minha pesquisa conseguir visualizar alguns aspectos que não conseguia ver durante minha vida estudantil, e fora que dá ânimo para fazer pesquisa.</i>	Fragmento
Prof. 4. <i>Sim, porque possibilitou uma nova visão, relacionada a pesquisa, proporcionando uma rica experiência sobre o pesquisar, ao se tornar um professor pesquisador e estar sempre em busca de novos conhecimentos.</i>	Fragmento
Prof. 5. <i>Sim, pois ao pesquisar descobri que poderia conhecer muitas coisas na vida.</i>	Fragmento

Fonte: autores (2019)

Ao analisarmos a tabela acima, entendemos que o PIBICT, proporcionou aos professores de Letras-Espanhol o conhecimento da importância de se fazer pesquisas na atualidade. Abrindo desta maneira, um leque de possibilidades, para conhecerem o papel da pesquisa na sua formação.

Segundo Severino (2008) na universidade, ensino, pesquisa e extensão efetivamente se articulam, mas é a partir da pesquisa que se efetiva a aprendizagem, pois só se aprende e só se ensina pesquisando, só se presta serviço a uma comunidade, se tais serviços nascerem e se nutrirem da pesquisa, pois é por meio dela que buscamos uma transformação social.

Com isso, os participantes do PIBICT tiveram na pesquisa, um apoio na construção do conhecimento, dando suporte para experienciarem a busca por novos caminhos, durante o processo de sua formação profissional.

A seguir apresentaremos as respostas dos professores ao serem questionados sobre o apoio do programa em sua formação.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Tabela 2: Houve apoio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – PIBICT, na sua formação?

Prof. 1. <i>O PIBICT para a minha formação foi de grande importância, para minha tese de TCC, onde pude observar as facilidades e dificuldades do curso onde estava fazendo minha pesquisa.</i>	Fragmento
Prof. 2. <i>A principal contribuição ocorreu a partir do momento em que a pesquisa realizada através do programa me abriu caminhos para realizar minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso, visto que o tema discutido na pesquisa do PIBICT também virou tema de TCC, ou seja, me abriu caminhos para uma nova pesquisa e ainda poder aprofundá-la.</i>	Fragmento
Prof. 3. <i>Me ajudou a tirar esse medo de fazer projetos e coloca-lo em prática.</i>	Fragmento
Prof. 4. <i>O programa de bolsa contribuiu financeiramente no desenvolvimento da pesquisa e em conhecimento através de discursões com outros pesquisadores por meio de eventos nacionais. Fazendo com que enriqueça a pesquisa no país.</i>	Fragmento
Prof. 5. <i>Além do conhecimento adquirido com os estudos, contribuiu na minha prática de escrita, que era um grande desafio.</i>	Fragmento

Fonte: autores (2019)

Com as colocações dos professores, podemos perceber que o programa propiciou enquanto acadêmicos de Letras-Espanhol, uma preparação para sua atuação no espaço escolar, em que desenvolveram suas pesquisas de Conclusão de Curso-TCC, com mais segurança.

Além da competência técnica promovida pelo conhecimento científico, ferramenta essencial para o bom desempenho profissional, é necessário que o professor incorpore a convicção da importância da aprendizagem para que se efetivem as mudanças na realidade em que atuam (FANTINATO, 2014 p.14).

Para a autora, o conhecimento científico é de grande importância na formação do professor, pois faz parte de sua atuação profissional, em que participarão de elaboração de propostas pedagógicas. Desta maneira, a pesquisa é uma ferramenta fundamental para o bom desempenho profissional.

O professor precisa da prática da pesquisa para ensinar eficazmente; o aluno precisa dela para aprender eficaz e significativamente; a comunidade precisa da pesquisa para poder dispor de produtos do conhecimento; e a Universidade precisa da pesquisa para ser mediadora da educação (SEVERINO, 2008 p. 26).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Segundo o autor ao se realizar pesquisa, se prepara o aluno para um entendimento do ser mediador da educação, colaborando desta maneira, com a melhoria e o desenvolvimento acadêmico, contribuindo assim com as mudanças na realidade que em atuará esse profissional.

A obtenção do conhecimento mencionado pelos professores participantes da pesquisa nos mostra que a construção do conhecimento é primordial no ato de se fazer pesquisa. Segundo Severino (2008, p. 27) “o conhecimento é, pois, elemento específico fundamental na construção do destino da humanidade[...]”, sendo por meio deste que se transforma o mundo e os caminhos da humanidade.

A seguir apresentaremos as colocações dos professores ao serem indagados sobre o desafio apresentado pelo programa.

Tabela 3: Qual foi o seu maior desafio no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – PIBICT?

Prof. 1. Fazer com que os universitários participassem da minha pesquisa.	Fragmento
Prof. 2 Realizar as atividades de acordo com as exigências e tempo estipulado pela coordenação do programa.	Fragmento
Prof. 3. Realizar a coleta de dados.	Fragmento
Prof. 4. Foi o colocar em prática a pesquisa e ir a campo, pois como minha pesquisa era na fronteira Brasil X Venezuela, tive que fazer viagens a fronteira para desenvolver o estudo e a pesquisa, esse foi um desafio enfrentado que me trouxe uma rica experiência.	Fragmento
Prof. 5. Realizar de maneira correta a análise dos dados.	Fragmento

Fonte: autores (2019)

As respostas apresentadas pelos professores, nos leva ao entendimento que o processo de levantamento e análise dos dados de uma pesquisa, por serem os mais importantes, apresentam critérios que são primordiais no desenvolvimento de uma pesquisa. Segundo Severino (2008, p.148) “pode acontecer de que, devido a desdobramentos ocorridos durante a pesquisa, se faça necessária uma reformulação do roteiro provisório para o estabelecimento do plano definitivo”, com isso, buscar alternativas para a efetivação da pesquisa é algo a se pensar no processo de elaboração.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

a pessoa do pesquisador é considerada importante instrumento para a observação, seleção, análise e interpretação dos dados coletados e em face desta tarefa, poderá utilizar recursos tais como filmagens, fotografias, gravações, documentos históricos, registros escritos etc com o objetivo de ampliar a confiabilidade de suas percepções (MARTINS, 2017 p.5).

De acordo com a autora, o pesquisador assume um importante papel no desenvolvimento e análise dos dados, e para lhe auxiliar, existem vários tipos de recursos que o ajudará na coleta e análise dos dados da pesquisa. Pois o observador deve estar atento ao maior número possível de elementos constitutivos do campo estudado, dando-lhes sempre, grande importância.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa identificou através da análise dos dados que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica - PIBICT, proporcionou aos professores de Letras Espanhol e Literatura Hispânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima- IFRR, um conhecimento epistemológico profissional ao proporcionar a esses professores a prática de se fazer pesquisa.

Deste modo, o PIBICT colaborou para que o professor de Letras-Espanhol construísse durante sua formação acadêmica conhecimentos sobre os procedimentos de realização de projetos de pesquisas, colocando-os diante de situações que os provocaram, envolvendo-os na busca por resposta, despertando desta maneira o interesse de realizarem novas investigações, em que construíram uma nova visão sobre a pesquisa. Deste modo, sua participação foi benéfica, pois oportunizou a realização de pesquisas em sua área de atuação, disponibilizando de toda uma estrutura para experimentar essa prática.

Entendemos, que a realização desta pesquisa foi positiva, pois percebemos a contribuição do programa no processo de construção de saberes, que beneficiou na formação profissional do professor de Letra- Espanhol, proporcionando o desenvolvimento de ações educacionais para sua prática docente atual.

Portanto, o professor de Letras-Espanhol que participou do PIBICT durante sua formação, obteve um aprendizado significativo no exercício como educador,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

despertando o gosto pela pesquisa, em que após sua participação no programa e sua formação, desenvolveram, ou estão desenvolvendo pesquisa no momento em sua área de atuação, se tornando assim um professor pesquisador.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Arquivo Nacional, Resolução nº 338/CONSELHO SUPERIOR, de 10 de fevereiro de 2018. Instituto Federal de Roraima, Boa Vista, RR, mai. 2019. Disponível em: <http://www.ifrr.edu.br/campi/boa-vista/pesquisa/editais/pibid/2016/edital-04-2016-pibid-ifrr-campus-boa-vista>. Acesso em 23/05/2019.

BRASIL, Arquivo Nacional, Resolução nº RESOLUÇÃO Nº 358-CONSELHO SUPERIOR, de 9 de maio de 2018. Instituto Federal de Roraima, Boa Vista, RR, mai. 2019. Disponível em: <http://www.ifrr.edu.br/campi/boa-vista/cursos/graduacao/Licenciatura-em-Letras-Espanhol-e-Literatura-Hispanica/documentos/plano-de-curso/>. Acesso em 09/06/2019.

BRASIL, Arquivo Nacional, Resolução nº 064-CONSELHO SUPERIOR, de 12 de dezembro de 2011. Instituto Federal de Roraima, Boa Vista, RR, mai. 2019. Disponível em: http://boavista.ifrr.edu.br/cursos/graduacao/licenciatura-em-educacao-fisica/copy_of_documentos-educacao-fisica/regulamentos/regulamento-pibict. Acesso em 09/06/2019.

BRASIL, Arquivo Nacional, REGULAMENTO DA PESQUISA DO IFRR APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 060/2011-CONSELHO SUPERIOR. Boa Vista, RR, mai. 2019. Disponível em: http://boavista.ifrr.edu.br/cursos/graduacao/licenciatura-em-educacao-fisica/copy_of_documentos-educacao-fisica/regulamentos/regulamento-da-pesquisa-do-ifrr-1. Acesso em 09/06/2019.

CARVALHO, Fabíola. Práticas na Escola / Organizadores, Fabíola Carvalho. [et al] – Boa Vista: Editora da UFRR, 2013. 159 p.

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. Disponível em: [file:///C:/Users/GLORIA/Documents/MESTRADO%20EM%20EDUCAÇÃO/Pesquisa%20em%20educação%20Alessandra/Proposta da disciplina 2019.1.pdf](file:///C:/Users/GLORIA/Documents/MESTRADO%20EM%20EDUCAÇÃO/Pesquisa%20em%20educação%20Alessandra/Proposta%20da%20disciplina%202019.1.pdf). Acesso em: 20.06.2019.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

FANTINATO, Tania Mara. Formação docente para a diversidade / Tania Mara Fantinato, - 1. Ed., ver. – Curitiba, PR: IESDE BRASIL S/A, 2016. 192p.

MAIA, Christiane Martinatti. SCHEIBEL, Maria Fani. Didática: organização do trabalho pedagógico / Christiane Martinatti Maia, - 1. Ed., ver. – Curitiba, PR: IESDE BRASIL S/A, 2014. 132p.

MARTINS, Lígia Márcia. As Aparências Enganam: Divergências entre o Materialismo Histórico Dialético e as Abordagens Qualitativas de Pesquisa. Márcia Lígia Martins – UNESP – ligiamar@fc.unesp.br GT: Filosofia da Educação / 2017.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico / Antônio Joaquim Severino – 23. Ed. rev. e atualizada – São Paulo: Cortez. 2007.